

ZAMONAVIY QUROLLI MOJAROLARDA JANGOVAR VAZIYATLARDA HARBIY
XIZMATCHIGA TA'SIR QILUVCHI PSIXOLOGIK OMILLARGA BOG'LIQ
MUAMMOLAR VA ULARNI YECHIMI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883513>

Axmedov Nurbaxt Kengesovich

*Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti
Taktika kafedrasida katta o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada jangovar vaziyatlarda harbiy xizmatchiga ta'sir qiluvchi psixologik omillar, ularga bog'liq muammolar va ularni yechimlari yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Jangovar stress, do'zaxli hafta, askarlarning boshlang'ich kursi, uzoq muddatli tayyorgarlik kursi, jangovar adaptatsiya (moslashuv), olovli nuqtalar, ruhiy-jismoniy tayyorgarlik.*

Аннотация: *В данной статье рассмотрены опыт применения психологических воздействий, а также решения данных проблем, связанных с ними.*

Ключевые слова: *боевой стресс, адская неделя, курс молодого бойца, длительный курс подготовки, боевая адаптация (ссаживание), огневые точки, физическо-психологическая подготовка.*

Dunyodagi vaziyat shiddat bilan o'zgarib, xavfsizlikka nisbatan tahdid va xatarlar tobora kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda Qurolli Kuchlarni isloh qilish va ularning jangovar tayyorgarligini mamlakatimizga qarshi qaratilgan har qanday tajovuzga o'z vaqtida va munosib zarba berish qobiliyatini oshirishni ta'minlashga qaratilgan ishlar alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar davomida armiya saflarini o'z sohasi bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lgan, zamonaviy fikrlaydigan, intellektual yetuk, jangovar tayyorgarlik va jangovar shaylik darajasi yuqori bo'lgan, mutaxassislar bilan to'ldirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shu bilan birgalikda zamonaviy yetuk jangchini shakllantirish jarayonining asosiy omillaridan biri, jangchining psixologik tayyorgarligi va jang davomida yuz berishi mumkin bo'lgan salbiy psixologik oqibatlariga tayyor bo'lishi borasidagi amaliy ishlar bo'linmalarda muntazam olib borilishi lozim.

Bu borada istiqboldagi vazifalar muxtaram Prezidentimiz, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning quyidagi fikrlarida qisqa va lo'nda qilib to'laqonli yoritib berilgan "Armiya moddiy jihatdan eng zamonaviy va zarur vositalar bilan ta'minlangan bo'lishi mumkin, lekin axloqiy jihatdan zaifligi, jangovar ruhi,

Vatanga sodiqlik va muhabbat, uning taqdiri uchun mas'uliyat hissi yo'qligi yoki loqaydligi tuzatib bo'lmas oqibatlariga olib kelishi mumkin".

Demak, yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib avvalo, shuni ta'kidlash mumkinki, jangchining jangovar va jismoniy tayyorgarligi bo'yicha muvaffaqiyatlari, qolaversa jang paytdagi jangovar stress va ruhiy zo'riqishlarga bardoshlilik harbiy xizmatchining axloqiy-ruhiy ahvoli va bu boradagi tayyorgarligi bilan bog'liq ekanligini har bir komandir va boshliq anglab yetishi lozim.

Tarixga nazar tashlasak, hamma zamonlarda ham jangchining jangovar va jismoniy tayyorgarligi bilan bir qatorda uning axloqiy-ruhiy ahvoli va psixologik tayyorgarligi asosiy masalalardan biri bo'lgan.

Jumladan, Buyuk sarkarda Amir Temurning Temur tuzuklarida qayd etilishicha "Sipohiylerden kimki astoydil qilich chopsa, oyligini oshirsinar. Qaysi bir sipohiy urushdan yuz o'girib qochsa, uni iltifotimizdan mahrum etsinar. Agar majburan chekingan bo'lsa, uzrini qabul qilsinar. Agar uni vahima bosgan bo'lsa, izza qilsinar. Qaysi sipohiy, dushman qarshisida qilich chopib, yaralansa, uni taqdirlab inom bersinar. Bordiyu yaralangandan keyin qochgan bo'lsa, unga tahsin o'qib, yaralanganini e'tiborga olsinar".

Tarixchi Sharafiddin Ali Yazdiyning "Temurnoma" tarixiy asarida ham jangovar stress masalasi yoritilgan, "navkarga o'lim xavfi, jang maydonidagi mavhumlik, noaniqlik holati hamisha tahdid solib turadi va bu esa navkarlarning g'alabaga bo'lgan ishonch, umidini so'ndiradi".

Harbiy xizmat o'zining murakkabligi va xavfliligi jihatidan inson faoliyatining eng stressogen turlaridan biri hisoblanadi.

Jangovar sharoitda ruhiy shikastlovchi omillar bir necha bor oshishi, ularning hayotiy faoliyatining samaradorligi pasayishiga, jangovar ruhiy jarohatlar paydo bo'lishiga va oxir oqibat jangovar harakatlarning muvaffaqiyatiga o'z ta'sirini ko'rsatishi jangovar amaliyotda o'z isbotini topgan.

Jangovar vaziyatlarning o'ziga xosliklari jangchidan katta psixoemotsional zo'riqishni, asab tizimidan katta bosim bilan ishlashni talab etadi. Ko'pgina hissiyotlar nafaqat asabga balki, inson organizmining deyarli barcha organlariga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Xavf bilan bog'liq bo'lgan jangovar stress vaziyatlarida jangchi organizmining funksional zaxiralari 30 % gacha pasayar ekan.

Bevosita jangovar stress haqida so'z yuritadigan bo'lsak, jangovar stress oddiy stressdan farqli ravishda qo'shimcha stressorlarga ega.

Jangovar stress - bu jangovar vaziyatning ruhiy jarohat yetkazuvchi omillari ta'sirida harbiy xizmatchilarda paydo bo'ladigan emotsional holatlar majmuasidir.

Jangovar stress bo'linmada, harbiy jamoada salbiy ruhiy holatlar namoyon bo'lishining eng yomon, xavfli shakllaridan biri bo'lib, shunchaki ruhiy holat bo'lmasdan, balki kishilarning ongsiz va nazoratdan chiqib ketgan, alohida yoki bir vaqtda amalga oshiradigan xatti-harakatlar majmuasi hisoblanadi.

Ushbu holatga tushgan kishilar nafaqat o'zlariga nisbatan nazoratni, ma'lum bir muddat davomida irodaviy qobiliyatlarini yo'qotadilar, balki, komandirlar nazoratidan ham chiqib ketib, butun jamoaga o'zining ta'sirini ko'rsatadilar.

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va o'rganishlar natijasida jangovar vaziyatda harbiy xizmatchi ruhiyatiga ta'sir etuvchi maxsus stressorlarni belgilab berish mumkin:

hayot va salomatlikka nisbatan xavf soluvchi vaziyat;

jarohat, kontuziya, kuyish va nurlanish xavfi;

yaqin kishilari va xizmatdoshlarning o'limi;

o'lim va azoblarning dahshatli manzarasi;

bo'ysunuvchi harbiy xizmatchisi va tinch aholining qurbon bo'lishi; harbiy xizmatchining sha'ni va or-nomusi toptalishi bilan bog'liq hodisalar; jangovar vaziyatning boshqa noxush manzaralari.

Jangovar sharoit uchun xos bo'lgan jihatlardan biri bu harbiy xizmatchining hayotiga doimiy tahdidning mavjudligidir. Bunday tahdid sharoitda u doimo xavf-xatarga nisbatan javob reaksiyasini bildirib turishi lozim. Ushbu reaksiya qo'rquv hissi orqali namoyon bo'ladi. Inson hayotini yo'qotishdan qo'rqar ekan uni himoya qilishga urinadi. Muayyan sharoitlarda qo'rquv organizmning psixologik himoyasini izdan chiqarishi va insonni emotsionalizdan chiqishga, uzilishga olib kelishi mumkin.

Yuqorida keltirilganlarning barchasi jangovar vaziyatda jangovar stress ta'sirida bo'lgan jangchida psixologik oqibatlarini keltirib chiqaradi, ya'ni jangovar stressga javob holati paydo bo'ladi.

Jangchidagi jangovar stressga javob holatining ko'proq uchraydiganlarini quyida keltirib o'tamiz: qo'rquv, charchoq, tajovuzkorlik-serzardalik, alkogol-giyohvand moddalar, borliqdan uzoqlashuv, es-hushsizlik, befarqlik, besaranjomlik, o'ylanmasdan qilingan harakatlar, titroq, ovqatlanish tartibining buzilishi, tushkunlikka tushish, xotiraning yo'qolishi, parishonxotirlik, nutqning yo'qolishi, kayfiyatning keskin o'zgarishi, o'z-o'zini kamsitish, tana haroratining "sakrashlari", ko'ngil aynishlik, qayt qilish, siydik pufagi, ichaklar muammosi.

Shulardan bir nechtasini qisqacha tahlil qilamiz.

Qo'rquv-harbiy xizmatchini jangovar stress holatiga tushgandagi salbiy emotsional kechinmalarda bosh o'rinni egallaydi.

Qo'rquv har qanday ruhan sog'lom insonga xos va muhim bo'lgan hissiyot. Chunki, bu organizmning himoya mexanizmlaridan biri hisoblanadi.

Masalan, kuyib qolishdan qo'rqib biz issiq narsani ochiq qo'l bilan ushlaymaymiz, yiqilishdan qo'rqib ko'p qavatli bino tomining qirg'og'ida yurmaymiz va hokazo. Qo'rquv hissi yo'q insonlar ruhan nosog'lom hisoblanadilar, chunki ular doimo ahmoqona va hayot uchun xavfli bo'lgan harakatlarga yo'l qo'yadilar.

Amerikalik harbiy ekspertlarning xulosalariga ko'ra 90% harbiy xizmatchilar jangda yaqqol ko'zga tashlanadigan qo'rquvni his qilishar ekan.

Shulardan 20-25% da qo'rquv ko'ngil aynish va qusish bilan kechar ekan, 10-15% siydik yo'llari va ichak funksiyalari faoliyatini nazorat qila olmaydilar.

Tadqiqot va tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, taxminan 30% harbiy xizmatchilar maksimal qo'rquvni jang boshlanishdan oldin, 45% jang vaqtida va 15% jangdan keyin his etishar ekan.

Dahshat (dahshatga tushish) - qo'rquvning eng kuchli darajasi sanaladi.

Uni o'ta xavfli va murakkab vaziyat keltirib chiqaradi. U ma'lum bir vaqtga insonni maqsadli va ixtiyoriy harakat qilish imkoniyatidan mahrum qiladi. Masalan, "qotib qolish", joyidan qimirlay olmaslik yoki bemani harakatlarga yo'l qo'yish, misol uchun yugurish, ba'zida dushman (xatar) tomonga yugurish va hokazo.

Jangovar amaliyot va tajribalar shuni ko'rsatadiki, to'satdan pistirmaga duch kelgan bo'linmalar shaxsiy tarkibining dastlabki daqiqalarda jangovar stress sababli deyarli 75% noto'g'ri harakatlanar ekan.

Qo'rquv-ma'lum bir chegaragacha noyob hissiyot, agar jangchi undan foydalana olsa (chunki qo'rquv paytda inson organizm butun imkoniyatlarini safarbar etadi).

Qo'rquvni boshqarabilishga o'rganish mumkin. Insonda shunday ajoyib bir xususiyat borki-u uzoq vaqt qo'rquvda yashay olmaydi. Jangchining dushman ustidan g'alabasi, bu o'zi ustidan, o'zining kamchiliklari, shubhalari va qo'rquvi ustidan qozonilgan g'alabasidan boshlanadi. Charchoq-jangovar vaziyatda uzoq vaqt davomida bo'lish harbiy xizmatchidan ko'p jismoniy va emotsional energiyani sarflashni talab etadi va bu holat charchoqqa olib keladi.

Agar harbiy xizmatchida dam olish imkoniyati bo'lmasa, unda charchoq surunkali charchoqqa o'tib ketadi. Bunda yetarlicha dam olgandan so'ng ham charchoqlik belgilari saqlanib qoladi.

Rossiyalik psixolog mutaxassislar olib borilgan tadqiqotlar natijasi ko'rsatishicha, uch sutka davomida faol harakat qilgan harbiy xizmatchi to'rtinchi kuni charchoqning kuchayishi natijasida butkul jangovar salohiyatini yo'qotar ekan.

Charchoqning kuchli ko'rinishi bu uyquning buzilishidir.

Olti kun davomida uyqu vaqti sutkasiga 1,5 soatni tashkil qilganda harbiy xizmatchilarning jangovar qudrati ikki barobarga tushgan, yettinchi kuniga 50% shaxsiy tarkibni safdan chiqishi kuzatilgan, shuningdek, uyqu vaqti sutkasiga 3 soatni tashkil qilganda harbiy xizmatchilarning 91% to'qqiz va undan ko'p kun davomida o'zining jangovar qudratini saqlab turgan. Jangchi har xil sharoitlarda to'g'ri, tez uxlab qolish va qisqa vaqtli uyqudan to'laqonli dam olgan holatda turish usullarini bilishi lozim (masalan, yotganda oyoqlar gavdaga nisbatan biroz baland holatda bo'lishi va boshini g'arb tomonga qo'ygan holda uxlash va hokazo).

Uzoq vaqt jangovar stress ta'sirida bo'lish posttravmatik stress holatini keltirib chiqarishi, ya'nada achinarlisi, jazavaga tushish, qotib qolish, qochish reaksiyasi, tasavvurli nevroz va alahsirash kabi boshqa ruhiy kasalliklarga olib kelishi mumkin.

Yuqoridagi tahlilimizdan ko'rinib turibdiki, jangovar vaziyatlarda jangchiga ta'sir qiluvchi psixologik omillarga bog'liq muammolar yetarlicha.

Bu muammolar yechimi, ya'ni jangchining psixologik tayyorgarlik masalalari rivojlangan xorijiy davlatlar armiyalarida qanchalik yo'lga qo'yilganligini Amerika qo'shma shtatlari misolida ko'rib chiqamiz.

Amerikalik psixologlar va harbiy ekspertlar tomonidan, zamonaviy qurolli to'qnashuvlarni o'rganish davomida olib borilgan tadqiqotlar, harbiy xizmatchilar ruhiyatiga ta'sir etuvchi psixotravmatik alomatlarni uch guruhga bo'lishgan.

Birinchi guruh (eng katta ta'sir kuchiga ega): o'lim va yaralanish xavfining mavjudligi; dushman harbiy xizmatchisini yoki mahalliy aholini o'ldirish ehtimolligi; safdoshining, dushman askari va tinch aholini o'limiga guvoh bo'lishi.

Ikkinchi guruh (o'rtacha ta'sir kuchiga ega): vaziyatni o'zgaruvchanligi va tasodifiyligi; qiyin ob-havo va iqlim sharoitlari; yaqinlari va qarindoshlaridan ajratilganligi; asirga tushish ehtimolining mavjudligi.

Uchinchi guruhga (past ta'sir kuchiga ega): safdoshlarining doimo almashib yangilanib turishi; almashuv muddati yaqinlashish oldidan o'ldirilish yoki yaralanish qo'rquvining oshib borishi; jangovar harakatlarning mazmunsizligini anglab yetish.

Va ushbu guruhlar tarkibida ko'rsatib o'tilgan psixotravmatik alomatlardan kelib chiqqan holda AQSH harbiy xizmatchilarning psixologik tayyorgarligi bo'yicha quyidagi tadbirlar tashkillashtiriladi va olib boriladi:

harbiy xizmatga kiruvchi nomzodlarni har tomonlama chuqur o'rganish (masalan, anketa orqali sinchiklab o'rganish, kasbiy yaroqlilikka maxsus test va savol-javoblar va hokazo);

maxsus psixologik testlar (bir nechta har xil murakkablikdagi yo'naltirilgan maxsus test sinovlari);

suhbat (har xil sharoitda turli mavzuda uzoq davom etadigan psixologik suhbat, masalan tunda uxlatmasdan davomli suhbat);

“askarlarning boshlang'ich kursi”, “uzoq muddatli tayyorgarlik kursi” (bu o'quv-sinov mashqlari);

ruhiy-jismoniy tayyorgarlik (bunda mashqlar orqali jangchini bir vaqtning o'zida ham ruhiy, ham jismoniy rivojlantirish, masalan chidamlilikka marsh-brosok, tog' tayyorgarligi, havo-desant tayyorgarligi va hokazo);

“jangovar adaptatsiya (moslashuv)” yoki “jang bilan emlash” usullari (jangovar vaziyatlarga maksimal yaqinlashtirilgan sharoitlarda mashq qilish);

“olovli nuqtalar”da xizmatni o'tashga jalb qilish;

maxfiylashtirilgan psixologik tayyorgarlik kurslari.

Solishtirma-tahlil maqsadida o'zimizning harbiy bo'linmalarda psixologik tayyorgarlik masalalari qanchalik yo'lga qo'yilganligi bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tamiz:

harbiy xizmatga kiruvchi nomzodlarni kasbiy yaroqlilikka maxsus test va savol-javoblar orqali o'rganish;

ruhiy-jismoniy (psixofizicheskaya) tayyorgarlik (marsh-brosok, qo'l jangi, "razvedkachi so'qmog'i", tog' tayyorgarligi, havo-desant tayyorgarligi va hokazo); "psixologik bunker" va "yo'laklar" da mashqlar va hokazo.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda xulosa o'rnida, jangovar vaziyatlardagi psixologik omillar va ularning salbiy oqibatlariga harbiy xizmatchilarni psixologik jihatdan yetarlicha tayyorlash samaradorligini ya'nada oshirish uchun bir nechta takliflarni keltirib o'tmoqchiman:

har xil murakkablikdagi yo'naltirilgan maxsus test sinovlari natijalari bo'yicha amaliyotchi ruhshunoslarning manzilli ishlashi;

ruhiy-jismoniy (psixofizicheskaya) tayyorgarlik mashg'ulotlarini bo'linmalarning sohasidan kelib chiqqan holda turlarini ko'paytirish va har xil sharoitda (ob-havo va joy) muntazam olib borish;

harbiy xizmatchilarda jangovar adaptatsiya (moslashuv) ko'nikmalarini oshirish maqsadida jangovar vaziyatlarga maksimal yaqinlashtirilgan sharoitlarda mashg'ulotlarni tashkillashtirish va olib borish;

harbiy xizmatchilarda jangovar refleksi shakllantirish maqsadida muntazam har xil taktik ssenariy ostida kompleks amaliy mashg'ulotlar va taktik-saf mashg'ulotlarini o'tkazish;

"psixologik bunker" va "yo'laklar" ni har xil ssenariy ostida boyitish va doimiy mashg'ulotlar o'tkazish;

harbiy xizmatchilarning jangda va jangdan keyin tezda psixologik muvozanatini tiklashning har xil an'anaviy va noan'anaviy usul va vositalari (meditatsiya, ekstremal meditsina, zamonaviy farmatsevtika va xalq tabobati mahsulotlari va hokazo) ni o'rgatish;

shaxsiy tarkibga jang vaqtidagi haqiqiy holat to'g'risida operativ syomka, hujjatli film va jang ko'rgan insonlar bilan suhbatlar oqali yetkazib borish;

alohida psixologik tayyorgarlik kurslarini tashkillashtirish.

Taklif sifatida shuni aytamanki, jangovar harakatlar muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri bo'lgan jangchining psixologik tayyorgarligi komandir va boshliqlarning doimo diqqat-e'tiborida bo'lishligini ta'kidlagan holda, buyuk faylasuf Konfutsiyning quyidagi so'zlarini keltirib o'taman "Qo'llar kuchsiz ekanini bilishmaydi. Oyoqlar zaif ekanini tushunishmaydi. Buni faqat insonning miyasigina biladi va tushunadi. Shunday ekan, inson o'zini kuchsiz deb bilsa-kuchsiz, kuchli deb bilsa-kuchlidir". Hayotingiz davomida kuchlilar qatorida bo'ling, bu sizni qo'lingizdan keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Temur tuzuklari / Tahrir hay'ati: B.Abduhalimov va boshq., Forscha matndan A.Sog'unuy va H.Karomatov tarj. - Toshkent: 2012. - 184 b.

2. Maxsus vazifa bajaruvchi bo'linmalarining psixologik tayyorgarligi / Kris Maknab; [Tarj. A.T.Abdujamilov]. - G'afur G'ulom nomidagi nashriyot -matbaa ijodiy uyi, 2006. - 240 b.
3. Тарас А.Е., Заруцкий Ф.Д. Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ. - Мн.: Харвест, 1998. - 608 с. - «Коммандос».
4. Джон Уайзмен. Спецназ: Курс индивидуальной подготовки / Пер. с англ. И.Гаврилова. -М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 304 с.: ил. - (Спецназ).
5. Миллер Д. Вмживание по методам САС: Практическое руководство / Под общ. Ред. А.Е.Тараса. - Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. - 448 с. - (Коммандос).
6. Современная военная психология. Хрестоматия / Сост. А.А. Урбанович. Минск: Харвест, 2003. С. 468 - 478.